

Elaboração de escala diagramática da cercosporiose do cafeeiro (*Coffea canephora*) com imagem digital de celular

Ana Jéssica da Silva Paiva¹, Jefferson Vieira José², Thiago Alves Santos de Oliveira,³ Luan de Oliveira Nascimento⁴ e Leonardo Barreto Tavella⁵

Universidade Federal do Acre (UFAC) Campus Floresta, Rua Estrada da Canela Fina, KM 12 Gleba Formoso - São Francisco, Cruzeiro do Sul - AC, 69895-000, E-mail: ¹anajessicasilva67@gmail.com; ²jefferson.jose@ufac.br; ³alves.thiago@ufac.br; ⁴luan23czs@gmail.com; ⁵leonardo.tavella@ufac.br.

Resumo

Doenças vem causando cada vez mais prejuízos. Entre elas destacam-se, cercosporiose causada pelo fungo *Cercospora coffeicola* Berkeley & Cooke. A quantificação da severidade da doença pode ser realizada por imagens digitais. Este trabalho, objetivou-se, avaliar a severidade da doença por meio de imagens de celular com uso do programa computacional R. O experimento foi realizado no campo experimental da Universidade Federal do Acre, campus floresta. Utilizou-se folhas de cafeeiro de uma lavoura de seis anos de idade de quatro cultivares de canephora. As folhas foram coletadas ao acaso, em 20 plantas, apresentando níveis variados de severidade. O valor máximo de severidade da cercosporiose nas folhas do café canephora foi de 16% e mínimo de 0,5%. Conclui-se que através das imagens obtidas com o uso do celular, foi possível medir a severidade da doença de maneira rápida e automática.

Palavras-chave — fitopatometria, *Coffea canéfora*, mancha-de-cercospora, pacote pliman, Amazônia

Summary

Diseases are causing more and more damage. Among them, cercosporiosis caused by the fungus *Cercospora coffeicola* Berkeley & Cooke stands out. The quantification of disease severity can be performed by digital images. The objective of this work was to evaluate the severity of the disease through cell phone images using the computational program R. The experiment was carried out in the experimental field of the Federal University of Acre, campus Floresta. Coffee leaves from a six-

year-old crop of four canephora cultivars were used. Leaves were randomly collected from 20 plants, with varying levels of severity. The maximum severity value of brown eye spot on canephora coffee leaves was 16% and a minimum of 0.5%. It is concluded that through the images obtained using the cell phone, it was possible to measure the severity of the disease quickly and automatically.

Key words — *phytopathometry*, *Coffea canephora*, *cercospora leaf spot*, *pliman pack*, *Amazon*

1. INTRODUÇÃO

O café é um dos principais produtos de exportação no Brasil [1]. Somente nos últimos dez anos, uma média de US\$ 5,15 bilhões foi movimentada anualmente [2-3]. No ano de 2022 a área destinada a produção de café no Brasil, incluindo as espécies de café arábica e café canéfora, foi cerca de 1,82 milhão de hectares, onde do total dessa área 389,19 mil com café canéfora [4].

No Acre, estado localizado na região oeste do Brasil, o café também é cultivado, mas a espécie predominante é o *Coffea canephora*, conhecido por seu maior teor de cafeína em relação ao *Coffea arabica*. Apesar de sua importância social e econômica, a cafeicultura é pouco competitiva na região devido às deficiências estruturais, logísticas e o baixo nível de adoção de tecnologias [5]. Entretanto o Acre possui a maior produtividade de café canéfora da região Norte com média de 26 sacas de café por hectare, além de ocupar a 3ª posição no ranking nacional em 2015 [6].

No entanto, ao aumentar os custos de produção, além de aumentar a competição nos mercados interno e externo, é necessário suprimir todas as fontes de perdas na lavoura cafeeira [7]. Carências nutricionais, manejo inadequado da lavoura, pragas e doenças são os principais responsáveis pela redução da qualidade e produtividade do cafeeiro. Entre as doenças dos cafezais cercosporiose causada pelo fungo *Cercospora coffeicola* Berkeley & Cooke pode causar sérios danos em campo, em plantação mal administradas e principalmente na formação dos grãos de café. A doença é caracterizada nas folhas com manchas de configuração circular, com 0,5 a 1,5 cm de diâmetro, com a coloração pardo claro a marrom-escura, com centro branco acinzentado, envolvidas por um anel arroxeado [8].

As folhas atacadas caem rapidamente, ocasionando uma desfolha e seca dos Ramos [9]. O desenvolvimento da doença é favorecido por umidade relativa alta, insolação excessiva ou alta luminosidade, nutrição desequilibrada ou deficiente, sistema radicular pouco desenvolvido ou defeituoso, solos com textura inadequada [10].

A quantificação da severidade da doença é necessária para conhecer métodos alternativos de redução de perdas na lavoura. A quantificação da doença é feita de modo visual, com uma pessoa treinada com auxílio de um diagrama de escala, no qual está sujeita ao erro humano [11].

A quantificação da severidade da doença pode ser realizada por imagens digitais. Mais de uma dezena de aplicativos já foram utilizados para a tarefa em estudos fitopatômicos, como por exemplo o pacote pliman codificado em linguagem R. Com auxílio de scanners, câmeras ou celulares, por exemplo, o pacote pliman pode produzir medidas precisas e acelerar estudos envolvendo medidas de severidade de doenças de plantas, especialmente para o processamento em lote de grandes conjuntos de coleções de imagens [12]

Embora a cercosporiose seja bastante relevante na cultura do café arábica, poucos são os trabalhos de medidas de severidade no café canephora no bioma amazônico.

Sendo assim, objetivou-se, neste trabalho, avaliar a severidade da doença por meio de imagens de celular com uso do programa computacional R.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado no campo experimental da Universidade Federal do Acre, campus floresta, localizado na estrada do Canela Fina, no município de Cruzeiro do Sul, Acre, sob as coordenadas geográficas: latitude 7°33'32,5S e longitude 72°42'46,7 – Datum WGS 84 e altitude de 211 metros (Figura 1A). O clima de Cruzeiro do Sul é caracterizado como Tropical úmido (AF), com índices de déficit hídrico e verão concentrado nos meses de junho, julho e agosto, sem deficiência térmica (B1rA'a'). O município apresenta média anual de chuva de 2227 mm, e temperatura média anual de 25°C [13].

Figura 1. Localização da área de estudo (A) e estúdio para aquisição das imagens (B)

Utilizou-se folhas de cafeeiro de uma lavoura de seis anos de idade de quatro cultivares de canephora (BRS 2299, BRS 1216, BRS 3213 e BRS 3210) espaçadas em três

metros entre linha e um metro entre plantas, cultivados em Argissolo Amarelo Distrófico, com textura argilosa [13]

As folhas foram coletadas ao acaso de todas as faces e posições do dossel, em 20 plantas, apresentando níveis variados de severidade. As folhas foram imediatamente encaminhadas ao Laboratório de fitopatologia e obtidas as imagens digitais com estúdio e câmera digital de celular (Figura 1B). O celular foi fixado a altura de 25 cm e angulação de 90° sob iluminação natural, com fundo branco sob uma placa de vidro.

As análises das imagens foram processadas no programa R [14], com o pacote pliman [15]. Procedeu a construção manual de três paletas que representa áreas de (i) folha saudável, (ii) folha com sintomas e (iii) plano de fundo da folha (Figura 2). Após a construção das paletas, foi utilizado a função *measure_disease()* no qual, processou as imagens em lote identificando as paletas de cores e retorna uma saída com os percentuais de sintomas com doenças e áreas saudáveis de cada folha [12].

Figura 2. Construção de três paletas representativas do lote de imagem com: folha com sintomas (A), plano de fundo (B) e folha saudável (C)

A porcentagem de áreas lesionadas foi obtida dividindo-se a somatória das áreas foliares com sintomas Cercosporiose pela área total de cada folha.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O valor máximo de severidade da cercosporiose nas folhas do café canephora foi de 16% em uma folha das 44 coletadas. Com base na escala e notas proposta por [16], foi atribuído a nota 1 (de 0 a 3% de severidade) em 43% das folhas. Nota 2 (de 3 a 6% de

severidade) e nota 3 (de 6 a 12% de severidade) em 32% e 16% das folhas coletadas, respectivamente (Figura 3).

Figura 3. Severidade da doença cercosporiose do café canephora

Na Figura 4, está representado seis níveis da doença cercosporiose em folhas do cafeeiro. Pode-se observar uma boa predição da doença, visualizada na cor vermelha nas folhas

Figura 4. Escala diagramática padrão (SAD) da severidade da doença cercosporiose do café canéfora

A maioria das escalas diagramáticas padrão tem como alvo doenças foliares, onde a gravidade real é estimada com base na relação sintoma/área foliar usando procedimentos manuais como escalas de notas por avaliadores presencial, por sintomas desenhados a mão em papel com avaliação da área foliar [17]. No entanto, esses métodos apresentam tendência

a superestimar a severidade real da doença, especialmente para níveis baixos de gravidade [18].

A utilização de software para estimar a severidade da doença em escala diagramática padrão vem sendo usada constantemente em doenças de plantas devido a sua alta precisão [19, 20, 21]. Na presente pesquisa, observamos que a utilização de celular para captar imagens de folhas de cafeeiro com área sintomática em diferentes níveis de desenvolvimento foi precisa na elaboração da SAD por meio do programa computacional R.

4. CONCLUSÕES

Conclui-se que, através das imagens obtidas com o uso do celular nas folhas de cafeeiro com sintomas de cercosporiose, foi possível medir a severidade da doença em diferentes níveis, de 0,6% ao grau máximo de 16%.

5. REFERÊNCIAS

[1] Nicikava, A. C.; & Junior, E. F. História e consumo do café no Brasil e no mundo. *Revista Interface Tecnológica*, v. 19, n. 2, p. 713-722, 2022.

[2] Alice WEB. Alice Web 2.0, 8 abril 2018. Disponível em: <<http://aliceweb.mdic.gov.br/>>. Acesso em: 02 ABRIL. 2023.

[3] MAPA. Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento, Abril 2023. Disponível em:<<http://www.agricultura.gov.br/assuntos/politica-agricola/cafe/cafeicultura-brasileira>>. Acesso em: 02 ABRIL. 2023.

[4] BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Programa Nacional de Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Brasília, DF, 2021.

[5] Alvares, V. S.; Gonzaga, D. S. O. M.; Lima, M. N.; Lessa, L. S. Diagnóstico do Manejo Pós-colheita do café em Acrelândia, Acre. In: seminário da embrapa acre de iniciação científica e pós-graduação, 1., 2018, rio branco. anais [...]. rio branco: embrapa, 2018. p. 99-104.

[6] Bergo, L. C.; Bardale, G. N. Zoneamento edafoclimático para o cultivo do Café Canéfora (*Coffea canéfora*) no Acre. 1º edição. Brasília-DF: Embrapa, 2018.

[7] Matiello, J.B. & Almeida, S.R. Controle associado de doenças do cafeeiro. *Correio Agrícola* 2:25-27. 1997.

[8] Pozza, E. A.; Carvalho, V. L.; Chalfoun, S. M. Sintomas de injúrias causadas por doenças em cafeeiro. In: Guimarães, R. J. et al. (Ed.). *Semiologia do cafeeiro: sintomas de desordens nutricionais, fitossanitárias e fisiológicas*. Lavras: UFLA. p. 69-101. 2010

[9] Lopes, P. R., Ferraz, J. M. G., Theodoro, V. C. D. A., Lopes, I. M., Gonçalves, E. M., Carvalho, M. P. D. D., & Pereira, M. R. (2009). incidência da cercosporiose em agroecossistemas cafeeiros sob manejos convencional, organo-mineral e orgânico na região sul de minas gerais. 2009.

[10] Mesquita, Carlos Magno de et al. Manual do café: distúrbios fisiológicos, pragas e doenças do cafeeiro (*Coffea arábica* L.). Belo Horizonte: EMATER-MG, 2016.

[11] Bock CH, Chiangk-s, Del Ponte EM (2016a) Accuracy of disease severity estimates of plant specimens: concepts, history, methods, ramifications and challenges for the future. *CAB Reviews* 11:1–21. 2023

[12] United States Department of Agriculture – Agricultural Research Service – Southeast Fruit and Nut Research Station, Byron, GA, 31008, USA Clive H. Bock Division of Biometrics, Department of Agronomy, National Chung Hsing University, Taichung, Taiwan Kuo-Szu Chiang Department of Phytopathology, Federal University of Viçosa, Viçosa, MG, 36570-000, Brazil Emerson M. Del Ponte. 2023

[13] Araújo, E. A.; Moreira, W.C.; Silva, J.F.; Bardales, N.G.; Amaral, E. F.; Oliveira, S. R.; Oliveira, E.; Souza, R. E Silva, S. S; Melo, A.W.F.de. levantamento pedológico, aptidão agrícola e estratificação pedoambiental do Campus Floresta, Cruzeiro do Sul, Acre. 1. ed. Ananindeua: latacaiuas, 2019.

[14] R version 4.2.3 (2023-03-15 ucrt) -- "Shortstop Beagle" Copyright (C) 2023 The R Foundation for Statistical Computing Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)

[15] Olivoto T. (`pliman`: Tools for Plant Image Analysis). R package version 1.1.0, 2021.

<<https://CRAN.R-project.org/package=pliman>>.

[16] Cunha, R.L.; Pozza, E. A.; Dias, W.P.; Barretti, P. B. Desenvolvimento e validação de uma escala diagnóstica para avaliar a severidade da ferrugem (*Hemileia vastatrix*) do Cafeeiro. Anais., II Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil. p. 1101-1108; 2001.

[17] Del Ponte, E. M.; Pethybridge, S. J.; Bock, C. H.; Michereff, S. J.; Machado, F. J.; Spolti, P. Standard area diagrams for aiding severity estimation: scientometrics, pathosystems, and methodological trends in the last 25 years. *Phytopathology*, v. 107, n. 10, p. 1161-1174, 2017

[18] Spolti, P.; Schneider, L.; Sanhueza, R. M.; Batzer, J. C.; Gleason, M. L.; Del Ponte, E. M.; Improving sooty blotch and flyspeck severity estimation on apple fruit with the aid of standard area diagrams. *European Journal of Plant Pathology*, v. 129, p. 21-29, 2011.

[19] Andrade, M. H. M. L.; Niederheitmann, M.; Paula Ribeiro, S. R. R.; Oliveira, L. C.; Pozza, E. A.; Pinto, C. A. B. P. Development and validation of a standard area diagram to assess common scab in potato tubers. *European Journal of Plant Pathology*, v. 154, p. 739-750, 2019.

[20] Wijekoon, C. P.; Goodwin, P. H.; Hsiang, T. Quantifying fungal infection of plant leaves by digital image analysis using Scion Image software. *Journal Of Microbiological Methods*, v. 74, n. 2-3, p. 94-101, 2008.

[21] Pethybridge, S. J.; Nelson, S. C. Leaf Doctor: A new portable application for quantifying plant disease severity. *Plant Disease*, v. 99, n. 10, p. 1310-1316, 2015.